

ACCOUNTING AND AUDITING

 DOI 10.51582/interconf.19-20.04.2024.009

Властивості грошових потоків та ризику їх впливу на фінансову стабільність підприємства

Степаненко Оксана Іванівна¹

¹ кандидат економічних наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Україна

Анотація.

Фінансово-господарська діяльність підприємства нерозривно пов'язана з рухом грошових коштів, в результаті якого формуються грошові потоки. Досліджено економічну природу категорії "грошові потоки" в сфері економіки підприємства, бухгалтерського обліку, менеджменту. З позиції мікро- та макроекономічних відносин виділено властивості грошових потоків, які сприяють забезпеченню фінансової стабільності підприємства та економічній стійкості країни. Обґрунтовано, що грошові потоки виникають в результаті здійснення операційної, фінансової, інвестиційної діяльності підприємства. Виділено ризики впливу на формування грошових потоків, які можуть негативно відбиватись на господарській діяльності підприємства. З позиції принципу досягнення оптимального співвідношення ризику і доходу розглянуто підходи до управління грошовими потоками, умови їх практичного застосування. Обґрунтовано, що система управління грошовими потоками має включати такі етапи: 1) прогнозування та планування; 2) фінансовий контролінг; 3) впровадження запланованих заходів; 4) коригування показників та оцінка досягнутих результатів. Визначено, що основними цілями оптимізації грошових потоків є: збалансованість їх обсягів, синхронність формування в часі, зростання чистого грошового потоку.

Ключові слова:

грошові потоки
ризик впливу
властивості грошових потоків
операційна діяльність
фінансова діяльність
інвестиційна діяльність
управління грошовими потоками
наукові дослідження

ACCOUNTING AND AUDITING

Грошові кошти представляють собою важливий ресурс для забезпечення платоспроможності суб'єкта економічної діяльності. В результаті господарських операцій формуються різні джерела їх надходження й напрямки витрачання, залежно від поставлених завдань для досягнення певної мети діяльності. Навіть з умовою того, що грошові кошти становлять невелику частину від загальної вартості активів, їх роль у сталій діяльності і розвитку підприємства є важливою. На рівні мікро- та макроекономічних відносин грошові кошти можуть бути подані по-різному, а саме: як економічні відносини, засіб платежу чи обміну, товар, загальний еквівалент вартості.

Грошовий потік являє собою переміщення грошових ресурсів під час здійснення господарської діяльності підприємства. Він включає: отримання грошових коштів від продажу готової продукції (товарів, робіт, послуг), фінансування поточної та інвестиційної діяльності, а також проведення розрахунків у готівковій та безготівковій формах для погашення зобов'язань відповідно до укладених договорів. Наявність грошей та їхніх функцій, таких як засіб платежу, засіб обігу і засіб накопичення, створюють відповідні умови для виникнення грошового потоку. Головна суть грошового потоку міститься в його основних функціях: забезпечення руху суспільного капіталу та спонукання для економічної активності суб'єкта господарювання.

Аналіз результатів наукових досліджень показує, що грошові потоки розглядаються в двох площинах: макрорівень (держава, національна економіка країни) та мікрорівень (економічні відносини підприємства як окремої юридичної особи). Для формування обґрунтованої концепції у вітчизняній теорії та практиці національної економіки Вареник В.М. інтерпретує грошові потоки як "безперервний, взаємопов'язаний процес руху грошових коштів у часі та економічному просторі, які формуються, розподіляються та використовуються суб'єктами управління в національній економіці та вимірюються в грошових одиницях" [1]. Науковцем виділено фактори впливу на формування грошових потоків у національній економіці України:

1) *зовнішні*: кон'юнктура товарного та фінансового ринку; доступність зовнішніх джерел фінансування; зовнішні ризики; інвестиційна привабливість держави; рейтинг (статус) держави у світовій практиці;

ACCOUNTING AND AUDITING

2) *внутрішні*: корпоративна культура в державі; податкова політика; політика внутрішніх запозичень; канали руху грошових коштів, їх контрольованість; політика розподілу грошових коштів; внутрішні ризики.

Грошові потоки мають певні властивості (табл. 1), вони сприяють забезпеченню економічної стійкості країни, посилюють монетарний суверенітет, забезпечують цінову та фінансову стабільність, що є ключовими факторами для сталого економічного зростання.

Таблиця 1

Властивості грошових потоків та їх характеристика

№ з/п	Властивість грошового потоку	Характеристика
1	Ліквідність	формування дефіцитного або надлишкового сальдо (за умови покриття всіх боргових зобов'язань)
2	Єдність відображення	показує рух грошових коштів
3	Грошовий вимірник	єдина грошова одиниця виміру
4	Зіставність	можливість порівняння інформації (показників)
5	Збалансованість	вихідний потік не перевищує вхідний
6	Рівномірність	регулярність здійснення
7	Синхронність	узгодженість руху в часі
8	Підвладність часу	змінюються в часі під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів
9	Рухливість	знаходження у постійному русі
10	Контрольованість	постійний контроль за витрачанням
11	Прозорість	можливість постійного моніторингу руху грошових потоків
12	Терміновість	рух у визначені терміни
13	Подільність	здатність ділитись на види, класи, сегменти

Джерело: згруповано за інформацією [1]

Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства та зростання суми генерованого у часі позитивного фінансового результату (прибутку). Раціональна організація грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційної діяльності суб'єкта господарювання.

ACCOUNTING AND AUDITING

Будь-який збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Оптимізація грошових потоків дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі та забезпечує зниження ризику неплатоспроможності. Синхронізація грошових потоків у часі дозволяє підтримувати фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству одержувати додатковий прибуток за рахунок ефективного їх використання (розміщення тимчасово вільних грошових коштів на фінансовому ринку). Таким чином, грошові потоки є матеріальною основою фінансового менеджменту та обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства, а саме: забезпечення поточних операційних потреб, фінансування інвестиційного розвитку, забезпечення доходів власників (учасників), створення резервів.

Важливо зазначити, що в сучасних реаліях до грошових коштів слід відносити такий вид коштів як електронні гроші. Електронні гроші – це грошові одиниці, які зберігаються лише на електронних пристроях, створюються, проводять обмін, розрахунок, лише з використанням інформаційних технологій. Електронні кошти з кожним днем відграють все більшу і більшу роль в господарській діяльності підприємств та організацій, а їхнє регулювання стає питанням не тільки національним, але і виходять на рівень обговорення їх важливості у світовому масштабі. Так, відповідно до сучасних тенденцій з 2017 року Національному банку України було поставлено завдання дослідити цифрові валюти банків інших країн світу та розпочати процес створення форми електронної української валюти – е-гривня. Як результат впровадження електронної гривні буде супроводжуватись процесами: цифровізація економіки; еволюція платіжної інфраструктури України; підвищення довіри до національної валюти; подальше розширення безготівкових розрахунків, зростання рівня їх прозорості.

З метою більш повного розкриття економічної сутності поняття "грошовий потік" Головка Т.В. пропонує розуміти його як "рух ресурсів у грошовій формі в процесі господарської діяльності підприємства, пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни, реалізацією фінансової політики

ACCOUNTING AND AUDITING

управління ресурсами підприємства, відображає його поточні можливості, впливає на зміну структури капіталу та активів підприємства, що характеризується відповідним розміром, напрямком і часом" [2]. Зі сторони обліково-аналітичного аспекту Ясишена В.В. інтерпретує грошовий потік як "процес надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів за визначеними часовими інтервалами, що генерується його звичайною й надзвичайною діяльністю і який пов'язаний із зовнішніми та внутрішніми факторами простору, структури, ризику й ліквідності" [3]. З позиції автора, така дефініція повніше характеризує економічну сутність грошового потоку і вказує на його важливу роль у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні господарських операцій є результатом прояву сукупності фінансово-економічних відносин і має певні ознаки прояву:

1) рух коштів здійснюється у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між суб'єктами господарювання як фінансова складова виконання відповідних господарських угод;

2) функціонально-організаційні особливості господарських операцій дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових потоків відповідно до встановлених критеріїв групування;

3) грошові потоки, які генеруються суб'єктом господарювання мають виключно фінансовий характер і реалізуються як рух грошових коштів.

Грошові потоки є вагомим об'єктом фінансового менеджменту, а їх стан обумовлює платоспроможність та інвестиційну привабливість. Для виходу із кризи, відбудови економіки та її подальшого розвитку необхідно підвищити рівень інвестування вітчизняних підприємств. Інвестиційні грошові потоки, які пов'язані із вкладенням в матеріально-технічну базу підприємства, його персонал, в реалізацію соціальних проектів, забезпечать економічне відновлення й зростання. Для розширення наукового пізнання економічної сутності грошових потоків Магдич І.П. виділяє поняття "інвестиційний грошовий потік", який трактує як "сукупність розподілених у часі надходжень від реалізації інвестиційної програми та видатків грошових коштів, що спрямовані на реальне або фінансове інвестування, рух яких спрямований на отримання

ACCOUNTING AND AUDITING

прибутку або досягнення соціального ефекту" [4]. Як зазначає науковець, основною умовою фінансової рівноваги підприємства є синхронізація та збалансованість його інвестиційних грошових потоків. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку проявляються в зниженні ліквідності та платоспроможності підприємства, зростання кредитної заборгованості та тривалості фінансового циклу, а також – у зниженні показників ефективності використання капіталу. Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у тому, що грошові кошти, які не задіяні в обороті підприємства, породжують значні альтернативні втрати.

На формування грошових потоків значний вплив мають внутрішні ризики, які можуть негативно відбиватись на господарській діяльності підприємства та його фінансовій стабільності (рис. 1).

Рисунок 1

Групи внутрішніх ризиків, які впливають на формування грошових потоків підприємства

Джерело: побудовано за інформацією [3] з авторським доповненням

До *організаційно-управлінських ризиків* відносяться: незручне місцерозташування підприємства; відсутність чіткої стратегії розвитку; недосконалі системи управління грошовими потоками, системи виробничого, фінансового або інвестиційного планування. *Техніко-технологічні ризики* – це недостатня кількість виробничого обладнання, його невідповідність новітнім технологіям, його повільне оновлення. Такі ризики

ACCOUNTING AND AUDITING

призводять до зниження конкурентоспроможності продукції, збільшення операційного циклу виробництва та відтік грошових коштів.

Типовими ризиками процесу постачання є: невдалий вибір контрагентів, що в подальшому призведе до збоїв в процесах виробництва та реалізації і як результат, затримку в отриманні грошових коштів; закупівля запасів виробничого призначення за завищеними цінами – збільшить виробничу собівартість готової продукції та відтік додаткових коштів. Ризиками процесу виробництва є: неефективне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; різке зниження обсягу виробництва. Ризиками процесу реалізації є: 1) необґрунтовані витрати на рекламу, організацію збуту (підвищують вартість продукції, ціну реалізації та знижують попит на неї); 2) зниження обсягу продаж (зменшується обсяг виручки від реалізації і відповідно, вхідний грошовий потік); 3) затримки в погашенні дебіторської заборгованості покупцями (призводить до зменшення обсягу надходжень грошових коштів, викликає порушення платіжної дисципліни, нарахування санкцій, погіршення ділової репутації); 4) неналагоджена система перевезення продукції (збільшує період обороту готової продукції та грошових коштів).

Трудовими ризиками є: недостатня кваліфікація управлінського та виробничого персоналу, що знижує ефективність роботи, сприяє виникненню браку, неекономному використанню ресурсів, що приводить до збитків і відтоку грошових коштів; низький рівень заробітної плати, заохочень персоналу – знижує продуктивність праці, якість продукції і обсяги її виробництва, що впливає на зниження вхідного грошового потоку. До інвестиційних ризиків відносяться невдалий вибір інвестиційної програми, що призводить до втрати додаткового прибутку та зниження вхідних грошових потоків. Фінансовими ризиками є невиконання договірних зобов'язань з погашення кредитів, позик, відсотків по них, що значною мірою впливає на платоспроможність підприємства, ділову репутацію і як результат, втрата можливостей додаткового залучення грошових коштів.

Ефективне керівництво грошовими потоками на підприємстві є ключовим фактором у підвищенні оборотності його капіталу та зниження ризиків. Дохідність господарської діяльності в

ACCOUNTING AND AUDITING

значній мірі визначається системою управління грошовими потоками, яка включає:

1) *прогнозування та планування*: аналіз грошових активів у періоді що передував звітному; оцінка суми та рівня середнього залишку у грошових активах; розроблення плану надходжень та видатків грошових коштів; оптимізація та регулювання середнього залишку грошових активів;

2) *фінансовий контролінг* – включає створення системи для нагляду за грошовими активами, моніторингу досягнення планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства та дотримання визначених значень. Здійснення цього етапу передбачає своєчасне виявлення розбіжностей між фактичними і плановими значеннями грошових потоків відповідно до встановлених стандартів; визначення місцезнаходження виявлених відхилень та проведення аналізу факторів, що призвели до їх формування; своєчасне повідомлення керівника про виявлення відмінності; характеристика та надання можливих варіантів урахування розбіжностей при прийнятті рішень щодо управління грошовими потоками компанії;

3) *впровадження запланованих заходів та подальше здійснення фінансово-господарської діяльності* – на даному етапі доцільно занести вартість продукції (товарів) у ринковий каталог компанії; розробити основні аспекти ведення валютних розрахунків із покупцями; розробити та запровадити стратегії залучення додаткових економічних ресурсів для виконання поставлених завдань; створити та проводити заходи, що спрямовані на мобілізацію економічних ресурсів внутрішніх та зовнішніх джерел;

4) *коригування показників та оцінка досягнутих результатів* – для досягнення коригувань керівники можуть аналізувати цільові, прогнозовані та планові показники формування грошових потоків підприємства; затримувати формування вихідних грошових потоків, застосовуючи пролонгування кредиторської заборгованості переглядаючи структуру боргів; збирати відкладені вхідні грошові потоки.

Практична реалізація механізму управління грошовими потоками базується на обґрунтуванні вибору між можливими альтернативами з урахуванням принципу досягнення оптимального співвідношення ризику і доходу. При цьому виділяється три стратегічні підходи до управління грошовими потоками

ACCOUNTING AND AUDITING

підприємства: *консервативний, помірний, агресивний.*

При *консервативній стратегії* управління підприємство орієнтується на досягнення та збереження на значному рівні суми чистого грошового потоку для мінімізації будь-яких можливих ризиків зниження платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості. Застосування такого підходу на практиці призводить до значного відволікання з обігу фінансових ресурсів, замороження їх у грошових засобах, обмеження обсягу прибутку, зниження економічних вигід. Дану модель доцільно застосовувати підприємствам, діяльність яких пов'язана з високим рівнем невизначеності майбутніх грошових потоків. Недоотримані доходи та понесені значні альтернативні витрати, що виникають при використанні даного підходу, іноді виступають справедливою платою за мінімізацію ризику настання фінансових труднощів.

Агресивна стратегія управління грошовими потоками передбачає підтримання залишку грошових коштів підприємства на мінімально можливому рівні. При цьому, грошові виплати мають покриватися виключно за рахунок грошових надходжень, оскільки підприємство не має можливості забезпечити покриття всіх платежів за рахунок резерву грошових коштів із-за низького його рівня. Це створює значний ризик втрати ліквідності, але до мінімуму зводиться відволікання оборотних активів в грошові засоби, що забезпечує можливість отримання різного роду додаткових економічних вигід. Агресивну модель доцільно використовувати підприємствам, що мають стабільний фінансовий стан та впевненість у своєчасному надходженні платежів від контрагентів.

Помірна стратегія є проміжним варіантом між консервативним та агресивним підходами. Вона націлена на досягнення оптимальних співвідношень між ризиками і доходами. За такого підходу підприємство не повинно допускати виникнення значних залишків грошових коштів, а також значно їх мінімізувати. Потенційні відтоки грошових засобів покриваються як за рахунок грошових надходжень, так і за рахунок скорочення залишку грошових коштів підприємства. Виважені підходи до оптимізації грошових потоків відіграють вагомую роль при формуванні фінансової політики підприємства на будь-якому етапі його розвитку. Перед визначенням шляхів оптимізації доцільно проаналізувати грошові потоки та

ACCOUNTING AND AUDITING

окреслити параметри їх збалансування. При проведенні аналітичного дослідження доцільно використовувати індикатори ліквідності, фінансової стійкості та руху грошових коштів. Їх практичне використання, висвітлено в публікації автора "Аналіз руху грошових потоків підприємства, їх вплив на господарську діяльність" [5].

Управління рухом грошових коштів (рис. 2), для керівництва підприємства, стає одним із першочергових завдань, оскільки саме вони щоденно стикаються з прогнозуванням грошових потоків: вирішують як уберегти кошти від інфляції, як забезпечити нормальну поточну діяльність, підтримати ділову репутацію як надійного фінансового партнера.

Рисунок 2

Етапи процесу управління грошовими потоками підприємства

Джерело: побудовано за інформацією [6, 7] з авторським доповненням

Забезпечення повного, достовірного, об'єктивного обліку грошових коштів підприємства та формування показників фінансової звітності. В процесі цього етапу управління забезпечується координація функцій і завдань служб бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту підприємства. Основною метою організації обліку та формування відповідної звітності, яка характеризує грошові потоки

ACCOUNTING AND AUDITING

підприємства – є забезпечення фінансових менеджерів необхідною інформацією для проведення їх всебічного аналізу, планування та контролю.

Аналітичне дослідження та оцінка грошових потоків за попередні звітні періоди. Під аналізом грошових потоків підприємства розуміють процес дослідження системи показників, їх формування на підприємстві, виявлення основних тенденцій та закономірностей з метою з'ясування резервів подальшого підвищення ефективності управління ними. При аналізі грошових потоків використовують такі показники як: ліквідність та платоспроможність; динаміка і структура грошових потоків підприємства.

Оптимізація грошових потоків шляхом вибору найкращих методів та прийомів їх організації на підприємстві з урахуванням особливостей процесу господарської діяльності. Розглядаючи даний етап слід зазначити, що в основі оптимізації грошових потоків підприємства повинна бути збалансованість обсягів додатного та від'ємного грошового потоку. Відсутність такої збалансованості призводить до утворення дефіцитного і надлишкового грошового потоку, що однаково негативно впливає на діяльність підприємства. Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє відображення у системі планів їх формування та використання у наступному періоді. Отже, оптимізація грошових потоків – це вибір найкращих методів та прийомів їх організації на підприємстві з урахуванням особливостей процесу господарської діяльності. Враховуючи специфіку та складність проблем, з якими зіштовхується підприємство в процесі своєї діяльності, можна виділити п'ять основних напрямків з оптимізації грошових потоків: подальше вдосконалення технології фінансових розрахунків для скорочення операційних потреб підприємства у необхідних коштах, вдосконалення системи обліку з метою здійснення достовірного ретроспективного аналізу, підвищення точності прогнозування грошових потоків, пошук та використання альтернативних джерел ліквідності

Планування грошових потоків у розрізі видів діяльності – операційної, фінансової, інвестиційної. Даний етап передбачає планування грошових потоків підприємства з огляду на їх різні види, яке здійснюється у формі багатоваріантних планових розрахунків при різноманітних сценаріях розвитку. Результати

ACCOUNTING AND AUDITING

розрахунків відображаються у спеціальному плановому документі – "План надходження та витрат грошових коштів", який є однією з головних форм поточного фінансового плану. Основною метою його розробки є прогнозування у часі, валового та чистого грошових потоків підприємства у розрізі окремих видів його господарської діяльності та забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах запланованого періоду.

Забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками суб'єкта господарювання для своєчасного виявлення відхилень від запланованих показників і їх виправлення, ефективного виконання розроблених планів, досягнення поставлених стратегічних цілей.

Ефективне управління грошовими потоками визначають концептуальні положення, дотримання яких забезпечує сталу фінансову стабільність підприємства, а саме:

1) грошові потоки всебічно обслуговують господарську діяльність підприємства, тобто вони є системою "фінансового кровообігу" його економічного організму, найважливішим показником "фінансового здоров'я", передумовою досягнення позитивних фінансових результатів;

2) грошові потоки забезпечують фінансову збалансованість підприємства в процесі стратегічного розвитку (швидкість розвитку та фінансова стабільність бізнесу залежить від синхронізації різних типів грошових потоків за обсягом і часом);

3) обґрунтоване формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності економічного процесу (будь-які неплатежі негативно відбиваються на процесах придбання запасів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції; і навпаки, ефективно організовані грошові потоки підвищують ритмічність бізнес-процесів, забезпечують зростання обсягів виробництва і продажів);

4) ефективне управління грошовими потоками зменшує потребу підприємства в залучених (кредитних) коштах (раціональне та економне використання власних фінансових ресурсів зменшує залежність від зовнішніх додаткових вливань грошових коштів в господарську діяльність);

5) ефективне управління грошовими потоками є фінансовим важелем, який дає можливість прискорити оборот капіталу та знизити ризики корпоративного банкрутства.

ACCOUNTING AND AUDITING

Збалансування потреби в оборотному капіталі з фактичною його наявністю та можливостями збільшення досягається шляхом оптимізації грошових потоків. Це досягається через вибір найкращих форм організації руху грошових коштів з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Основними цілями оптимізації грошових потоків є: забезпечення співвідношення їх обсягів, синхронності формування у часі, зростання чистого грошового потоку.

На результати господарської діяльності підприємства мають негативний вплив як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку проявляються у зниженні рівня загальної платоспроможності та ліквідності балансу підприємства. Його характерними ознаками є: 1) зростання обсягу простроченої кредиторської заборгованості за товарними та фінансовими операціями; 2) збільшення тривалості операційного та фінансового циклів; 3) зниження прибутковості активів і власного капіталу; 4) вимушений продаж частини необоротних активів; 5) втрачена можливість в отриманні прибутку. Отже, грошові потоки є складною економічною категорією, яка охоплює різноманітні їх види. Стратегічне управління та планування цих потоків потребує врахування часових параметрів, ліквідності, ризику, розрахунку майбутньої та поточної вартості коштів, а також наслідків змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах, хоча останнє і важко піддається прогнозуванню. Головним аспектом стратегічного управління грошовими потоками є забезпечення сталого фінансового стану та економічного зростання суб'єкта господарювання.

References:

- [1] Вареник В.М. Управління грошовими потоками в економіці України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Дніпропетровськ, 2012. 24 с.
- [2] Головка Т.В. Планування грошових потоків підприємства торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 24 с.
- [3] Ясишена В.В. Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2011. 23 с.
- [4] Магдич І.П. Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2016. 22 с.
- [5] Степаненко О.І., Туровська А.С. Аналіз руху грошових потоків

ACCOUNTING AND AUDITING

- підприємства, їх вплив на господарську діяльність. *Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку"*. Одеса, 2023. Вип. 74. С. 148–155.
- [6] Бурденко І.М. Управління грошовими потоками як основа забезпечення фінансової рівноваги суб'єктів господарювання. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип. 16. С. 661–665.
- [7] Сергеева О.Р. Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2017. Вип. 12. Ч. 2. С. 107–110.